

ИННОВАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРЕВОЗЧИКОВА Н.А.,
к.э.н., доцент, доцент кафедры ЭТиГУ
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»,

СЫРОМЯТНИКОВА С.Н.,
ассистент кафедры дополнительного
образования
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

Статья посвящена актуальным вопросам создания инновационно-образовательного пространства Донецкой Народной Республики. Проанализированы основные подходы к определению инновационно-образовательного пространства на республиканском уровне, обобщены основные методические подходы к его формированию, а также представлено авторское видение его структурных элементов.

Ключевые слова: повышение качества, инновационно-образовательное пространство, государственная система дополнительного среднего образования

INNOVATIVE EDUCATIONAL SPACE AS A TOOL FOR IMPROVING THE QUALITY OF THE STATE SYSTEM OF ADDITIONAL SECONDARY EDUCATION

PEREVOZCHIKOVA N.A.,
Candidate of Economics, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of ETiGU
SEE HPE «Donetsk National Technical University»,

SYROMYATNIKOVA S.N.,
assistant of the department of additional education
SEE HPE «Donetsk National University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article is devoted to topical issues of creating an innovative and educational space of the Donetsk People's Republic. The main approaches to the definition of the innovation and educational space at the republican level are analyzed, the main methodological approaches to its formation are summarized, and the author's vision of its structural elements is presented.

Keywords: improving the quality, innovation and educational space, state system of additional secondary education

Постановка задачи. В настоящее время в Донецкой Народной Республике сложилась крайне противоречивая ситуация по

совершенствованию государственной системы дополнительного среднего образования: с одной стороны, она обеспечивает подготовку интеллектуально-абитуриентных ресурсов, а с другой, является залогом прогрессивного устойчивого развития системы образования. Наряду с этим, сегодня отмечается ряд проблем в сфере дополнительного среднего образования, наиболее важной из которых является ограниченность возможностей использования потенциала негосударственного сектора и государственно-частного партнерства для расширения объема и спектра услуг дополнительного среднего образования.

Анализ последних исследований и публикаций. Разработке научно-педагогических основ деятельности учреждений дополнительного среднего образования посвящены работы таких известных педагогов как Ю.К. Бабанского, В.А. Караковского, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского и многих других.

Теоретико-методологическими исследованиями системы дополнительного образования занимались З.А. Андросова, А.А. Бодалев, Д.Н. Грибов, М.И. Рожков и другие. Психолого-педагогические аспекты проблемы были охарактеризованы в работах Л.С. Выготского, А.Н. Лутошкина, Н.Д. Никандрова.

Отдельные вопросы педагогики внешкольного учреждения раскрывают в своих трудах А.Г. Асмолов, В.А. Березина, А.К. Бруднов, М.Н. Скаткин и другие.

Н.А. Морозова характеризует дополнительное среднее образование как непрерывную, многоуровневую систему образования, в сочетании с системой базового образования составляющую единое образовательное пространство [1].

В.П. Голованов считает дополнительное среднее образование устойчивым процессом коммуникации, организованным особым образом и направленным на формирование мотивации развивающейся личности обучающегося к познанию и творчеству [2].

Известный ученый, профессор А.Г. Асмолов определяет дополнительное среднее образование, как целенаправленный процесс развития, воспитания и обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и осуществления образовательно-информационной деятельности за пределами основных образовательных программ в интересах человека, общества, государства [3].

Авторы В.А. Горский и А.Я. Журкина рассматривают дополнительное среднее образование в качестве специальной образовательной деятельности различных систем (государственных, общественных, смешанных), направленной на удовлетворение запросов детей и молодежи, творческое освоение ими новой информации, формирование новых жизненных умений и способностей, расширение возможности практического опыта, их самоопределение и самореализацию в разнообразных сферах науки, культуры, искусства, туризма, производства, физической культуры и спорта [4].

По утверждению А.А. Тудакова, дополнительное среднее образование – это специфическая органическая часть системы общего и профессионального образования, представляющая обучающимся интеллектуальные, психолого-педагогические, образовательные, развивающие и другие услуги на основе свободного выбора и самоопределения [5].

Е.Б. Евладова отмечает дополнительное среднее образование как систему, которая направлена на создание единого образовательного пространства и формирование у обучающихся целостного восприятия мира, на гармонизацию требований по реализации образовательного стандарта и создание условий для развития индивидуальных способностей и потребностей личности [6].

Актуальность. Последовательная разработка и совершенствование законодательной базы, внедрение совокупности нормативных правовых актов, которые будут регулировать функционирование Республиканского инновационно-образовательного пространства «Меркурий», должна способствовать упорядочению взаимоотношений между субъектами и участниками инновационно-образовательного пространства.

Целью данной статьи выступает разработка предложений по созданию Республиканского инновационно-образовательного пространства «Меркурий» на территории Донецкой Народной Республики.

Изложение основного материала исследования. Идея создания инновационно-образовательного пространства «Меркурий» на территории Донецкой Народной Республики заключается в том, чтобы в современных условиях борьбы за интеллектуальные ресурсы в мире, сохранить талантливых обучающихся Донецкой Народной Республики и противодействовать их оттоку в различные образовательные учреждения ближнего и дальнего зарубежья.

Выбор названия «Меркурий» обусловлен тем, что люди любят наделять божественные существа особыми функциями: кто-то правит небом и творит реальность, кто-то поддерживает законы этой реальности – любовью или мечом, кто-то наполняет мир светом, а кто-то отвечает за интеллект и мудрость. Так вот, Меркурий (римская мифология) символизирует передачу информации по вертикали: от вышестоящих богов – к нижестоящим и от богов – к человечеству – в виде знаний, наставления и обучения.

Стратегической целью Республиканского инновационно-образовательного пространства «Меркурий» является поиск, образовательная поддержка и развитие талантливых обучающихся Донецкой Народной Республики, обеспечение их взаимодействия с потенциальными работодателями.

К основным принципам Республиканского инновационно-образовательного пространства следует отнести: лидерство; поощрение лучших; объединение опыта; преемственность; синтез науки, искусства и спорта; гармоничное развитие личности; расширение кругозора; объединение детей; научно-техническое творчество и открытость.

Место Республиканского инновационно-образовательного пространства «Меркурий» в системе образования Донецкой Народной Республики представлено на рисунке 1. Республиканское инновационно-образовательное пространство «Меркурий» осуществляет образовательную деятельность в системе дополнительного среднего образования на основании лицензии, выданной государственным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ

Рис. 1. Место Республиканского инновационно-образовательного пространства «Меркурий» в системе образования Донецкой Народной Республики (разработано авторами)

Главная цель создания Республиканского инновационно-образовательного пространства заключается в формировании и функционировании на территории Донецкой Народной Республики инвестиционно привлекательного инновационно-образовательного пространства для выявления, самореализации и развития талантов,

реализации приоритетов научно-технологического развития Донецкой Народной Республики; расширения доступа граждан и юридических лиц к участию в перспективных образовательных, научных и научно-технических проектах; установления особенностей организации и осуществления образовательной и иной деятельности. Основные цели деятельности Республиканского инновационно-образовательного пространства «Меркурий» представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Основные цели деятельности Республиканского инновационно-образовательного пространства «Меркурий» (разработано авторами)

К основным задачам Республиканского инновационно-образовательного пространства «Меркурий» можно отнести следующие:

- охват максимального количества одарённых обучающихся и их педагогов, содействие повышению уровня профессиональной подготовки по приоритетным для инновационно-образовательного пространства на всей территории Донецкой Народной Республики;

- развитие условий для реализации интеллектуального и личностного потенциала, профессионального самоопределения и становления обучающихся независимо от их места жительства, социального положения и финансовых возможностей их семей;

- развитие новых форм включения одарённых обучающихся в интеллектуально-познавательную, художественную, физкультурно-спортивную и общественно-полезную деятельность с использованием потенциала Республиканского инновационно-образовательного пространства и его партнёров;

– формирование стимулов для партнёрства различных заинтересованных сторон, вовлечение новых участников, педагогов, экспертов, партнёров.

Республиканское инновационно-образовательное пространство «Меркурий» должно быть государственной и самоуправляющейся организацией, которая осуществляет свою деятельность под контролем, но без прямого вмешательства центральных органов исполнительной власти и принадлежать к государственным бюджетным целевым фондам.

В соответствии с основными целями и задачами Республиканского инновационно-образовательного пространства «Меркурий» разработана организационная структура, которая представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Организационная структура Республиканского инновационно-образовательного пространства «Меркурий» на территории Донецкой Народной Республики (разработано авторами)

Особое внимание уделяется образовательным отделениям Республиканского инновационно-образовательного пространства «Меркурий».

Основной целевой аудиторией Республиканского инновационно-образовательного пространства «Меркурий», бесспорно, являются обучающиеся общеобразовательных организаций и студенты образовательных учреждений и организаций Донецкой Народной Республики, что объясняется сущностью инновационно-образовательного пространства, направленного на организацию взаимодействия между разными образовательными системами с целью повышения качества услуг дополнительного среднего образования.

В этой связи важно отметить, что Республиканское инновационно-образовательное пространство «Меркурий» – первый шаг к осознанию и решению проблемы нехватки взаимодействия общественности и предпринимательского сообщества с талантливыми обучающимися.

Важной целевой аудиторией Республиканского инновационно-образовательного пространства «Меркурий» могут стать и представители бизнес-сообщества, заинтересованные в стабильном развитии собственного дела и всей Республики, в целом, которое может быть обеспечено, в том числе, за счет подготовки профессионального кадрового резерва из числа наиболее активных в образовательном смысле обучающихся. Деятельность Республиканского инновационно-образовательного пространства «Меркурий» направлена на реализацию всевозможных образовательных проектов и программ, разработанных самими обучающимися, которые станут основой реализации их жизненных устремлений. Вместе с тем важно, чтобы рассмотрение целесообразности реализации того или иного вида их трудовой деятельности проходило на самом высоком профессиональном уровне, что позволило бы обучающимся более серьезно и вдумчиво подходить ко многим теоретическим и практическим вопросам, связанным с разработкой и реализацией проектов [7]. Поэтому руководство проектами будет осуществляться через кураторство, и экспертные группы из числа специалистов в области экономики и права, а также педагогических, научно-педагогических, научных, руководящих и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность в Донецкой Народной Республике.

Следовательно, взаимодействие с целевыми аудиториями должно привести к реализации целей и задач Республиканского инновационно-образовательного пространства «Меркурий» и может положительно воздействовать на построение информационно-коммуникативного пространства общественной жизни Донецкой Народной Республики.

Главным преимуществом функционирования на территории Донецкой Народной Республики Республиканского инновационно-образовательного пространства «Меркурий» является объединение и развитие инновационных

научно-образовательных и технико-экспериментальных практик для эффективного решения задач по приоритетным направлениям стратегии научно-технического развития Донецкой Народной Республики. Кроме того, за счет вовлечения дополнительных источников финансирования в виде инвестиций представителей бизнес-структур Донецкой Народной Республики предполагается повышение качества и обеспечение доступности образовательных услуг дополнительного среднего образования.

Таким образом, Республиканское инновационно-образовательное пространство «Меркурий» при условии достижения поставленных целей и выполнения выше перечисленных задач будет способно обеспечить обучающимся Донецкой Народной Республики условия для дальнейшей их самореализации в области науки, бизнеса, политики и общественной деятельности, культуры и образования, а также в социальной сфере.

Список использованных источников

1. Морозова Н.А. Дополнительное образование – многоуровневая система в непрерывном образовании России. – М.: МГУП, 2001. – 201 с.
2. Голованов В.П. Методика и технология работы педагога дополнительного образования: учеб, пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / В.П. Голованов. – М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 239 с.
3. Асмолов А.Г. Дополнительное образование как зона ближайшего развития в России: от традиционной педагогики к педагогике развития // Внешкольник. – 2002. № 9. – С 8-13.
4. Горский В.А., Журкина А.Я. и др. Система дополнительного образования детей // Дополнительное образование. – 2000. – № 1. – С. 6-11.
5. Тудаков А.А. Формирование профессиональных компетентностей будущего педагога в системе дополнительного образования современного педагогического пространства / А.А. Тудаков // Проблемы и перспективы развития образования: материалы междунар. заоч. науч. конф. (г. Пермь, апрель 2011 г.). Т. 1 / под общ. ред. Г.Д. Ахметовой. – Пермь: Меркурий, 2011. – С. 205-208.
6. Евладова Е.Б. Дополнительное образование детей: учеб. пособие / Е.Б. Евладова, Л.Г. Логинова, Н.Н. Михайлова. – М.: Владос, 2002. – 349 с.
7. Козлов В.С. Проблемы и перспективы развития учреждений дополнительного образования в современных условиях / В.С. Козлов // Сборник научных работ. Серии «Государственное управление». Вып. 10: Экономика и управление народным хозяйством / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2018. – 239-247 с.